

MAKALAH
PERDAGANGAN DAN INVESTASI INTERNASIONAL

DOSEN PENGAMPU

1. Dr. H. Facharurrazi, S.Ag.MM

2. Sri Dewi Ayu Safitri S,Sy M.E

OLEH :

MERIN (11825045)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan bagi saya sehingga saya dapat menyusun makalah yang berjudul "Perdagangan dan Investasi Internasional" Serta saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H.Fachrurazi, S.Ag.MM./Sri Dewi Ayu Safitri S,Sy M.E yang telah membimbing saya dari awal penyusunan sampai terselesaikannya makalah ini. Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan makalah ini. Makalah ini berisi tentang penjelasan mengenai perdagangan dan investasi internasioanal. Saya menyadari masihbanyak kekurangan pada makalah ini, dan saya harap kepada dosen pembimbing dan kepada pembaca sekalian dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi saya, dan semoga dapat diperbaiki pada kesempatan yang lain dan dalam makalah yang lain pula. Semoga makalah ini berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca dan saya selaku penyusun makalah ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini. Selanjutnya semoga saya bisa menyusun makalah diwaktu lain dengan lebih sempurna.

Pontianak, 18 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. LATAR BELAKANG.....	
B. RUMUSAN MASALAH.....	
C. TUJUAN.....	
BAB II PEMBAHASAN.....	
A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EKONOMI DUNIA.....	
B. GAMBARAN INVESTASI INTERNASIONAL.....	
C. TEORI INVESTASI INTERNASIONAL.....	
BAB III PENUTUP.....	
A. KESIMPULAN.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Melalui perdagangan internasional dapat diraih banyak manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah dengan adanya spesialisasi, suatu negara dapat mengekspor produksi untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Negara akan memperoleh keuntungan secara langsung melalui kenaikan pendapatan nasional dan pada akhirnya akan menaikkan laju produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara suatu negara untuk mendorong perekonomiannya adalah dengan investasi, terutama investasi dari luar atau investasi asing. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing untuk masuk kedalam suatu negara, khususnya dalam bentuk Investasi Asing Langsung atau disebut Foreign Direct Investment (FDI). FDI merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi disetiap negara berkembang, karena kehadiran FDI membawa modal baru, teknologi dan keahlian. Investasi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pendirian pabrik baru, perusahaan baru, ataupun dalam bentuk aliran modal asing pendirian cabang dinegara tujuan (subsidiaries).

Berdasarkan Teori Ekonomi, Investasi disebut juga pembelian (atau produksi) dari kapital atau modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh : Membuka usaha, Dagang, Membangun jalan tol, jalur kereta api, Pabrik, Sekolah, Kuliah. Menurut Sadono Sukirno Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Rostow (dalam Todaro, 2000) menjelaskan bahwa setiap upaya untuk “tinggal landas” dalam konsep pembangunan nasional suatu negara, mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,

sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa itu perdagangan internasional dan ekonomi dunia?
2. Apa itu gambaran investasi internasional?
3. Apa itu teori investasi internasional?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui definisi perdagangan internasional dan ekonomi dunia
2. Untuk mengetahui definisi gambaran investasi internasional
3. Untuk mengetahui teori investasi internasional

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EKONOMI DUNIA

Perdagangan pada umumnya merupakan pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat lain atau pada waktu yang berikutan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan (Suhendra et al., 2020). Perdagangan internasional adalah merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dalam lima puluh tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghilangkan proteksi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas (Widjaja et al., 2021).

Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, karena saling bersaing di dalam pasar internasional. Salah satu keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah. Disamping itu, manfaat nyata dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal dan luasnya kesempatan kerja (Indonesia et al., 2017).

Bisnis internasional ada ketika globalisasi terwujud. Sebaliknya globalisasi tercipta karena adanya kebutuhan bisnis yang memerlukan pasar yang luas, melewati batas negara, regional, maupun antar benua (Henri, 2018).

Bisnis internasional adalah seluruh transaksi bisnis yang dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Bisnis internasional terdiri dari sebagian besar dan berkembang dari keseluruhan bisnis dunia. Saat ini, hampir semua jenis perusahaan, besar atau kecil, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa global dan persaingan karena output menjual sebagian dan/atau pemasok aman dari negara asing dan/atau bersaing dengan produk dan layanan yang berasal dari luar negeri pengertian bisnis internasional. Bisnis Internasional menurut para ahli merupakan:

Charles WHHill (2008)

* Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Daniels, Radebaugh & Sullivan (2004)

* Semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah diantara 2 negara atau lebih.

(Kartawinata et al., 2014) Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan jasa. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor.

Investasi Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade). Selain itu, transaksi bisnis dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu dinegara lain disebut Pemasaran Internasional atau International Marketing.

Suatu negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional pada umumnya memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan ekonomis, politis atau pun social budaya bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer.

Bisnis internasional memang tidak dapat dihindarkan karena sebenarnya tidak ada satu negarapun didunia yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan negerinya dari barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Tidak ada suatunegarapun yang dapat memenuhi 100% swasembada. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyebaran yang tidak merata dari sumberdaya baik dari sumberdaya alam modal maupun sumber daya manusia. Ketidak meratanya sumberdaya tersebutakan mengakibatkan adanya keunggulan tertentu baik suatu negara tertentu yang memiliki sumberdaya tertentu pula.

Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena pasar bebas atau Perdagangan internasional pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa meningkat. Melalui kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang

kenegara lain dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut dan jika pendapatan meningkat maka pembangunan infrastruktur yang ada dinegara itu akan cepat selesai. Perekonomian beberapa negara biasanya mengandalkan ekspor mereka.

Faktor lain yang membangun hubungan ini adalah peningkatan produktivitas. Ketika ada permintaan barang yang tinggi untuk negara-negara yang menghasilkan produk tersebut secara otomatis akan meningkatkan produksi barang tersebut dan menjadipeningkatan pendapatan dan ekonomi negara. Perdagangan internasional juga memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka mempertahankan negara. Oleh karenaitu setiap negara menurut saya wajib melakukan perdagangan internasional untuk mempertahankan negaranya apa jadinya jika suatu negara tidak melakukan perdagangan internasional sama sekali, tidak ada bantuan dari negara lain jika terjadi keadaan genting dinegara tersebut karena minimnya aktivitas internasional negara tersebut melakukan perdagangan internasional tidak ada ruginya bagi suatu negara.

Proses perdagangan internasional tidak lepas dari proses investasi dan pendirian perusahaan di negara tempat basis produksi berada (host country). Mekanisme hukum internasional telah mengatur perdagangan dan kaitannya dengan cara-cara investasi (Trade Related Investment Measures (TRIMs)). TRIMs ditujukan oleh WTO untuk membuat negara-negara anggota tidak melakukan diskriminasi atas produk/dan atau tenaga kerja asing yang melanggar prinsip national treatment. TRIMs juga melarang tindakan investasi yang mengakibatkan terlanggarnya prinsip-prinsip perdagangan yang telah diatur oleh WTO (Prakasa, 2018).

Perdagangan internasional dan penanaman modal asing memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Bagi investor, penanaman modal asing langsung (PMA) dapat menjadi cara untuk mendapatkan akses pasar ke suatu negara tanpa harus melalui hambatan perdagangan atau mendapatkan lokasi produksi untuk barang-barang yang nantinya akan diekspor. Bagi negara penerima investasi, PMA memiliki peran sentral dalam menyediakan modal yang jumlahnya terbatas di ekonomi domestik, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberi peluang bagi industri domestik untuk mendapat akses teknologi yang lebih mutakhir. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, menjadi penentu seberapa terbuka suatu negara terhadap perdagangan internasional maupun investasi asing. Di Indonesia, kedua kebijakan ini terus berevolusi seiring dengan perubahan politik dan ekonomi domestik maupun global (Penyusun et al., n.d.).

Karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional ini adalah pendekatannya yang interdisipliner. Untuk dapat memahami bidang hukum ini secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyak bantuan disiplin-disiplin (ilmu) lain. Dalam bidang hukum ini terkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara dan khususnya laut). Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin ilmu pelayaran (Penyusun et al., n.d.)

B. GAMBARAN UMUM

Penanaman modal asing (PMA) merupakan pemindahan modal dari suatu negara ke negara lain. Modal yang dialirkan dari negara satu ke negara lainnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga lebih produktif, yang hasilnya nanti diharapkan dari aliran modal internasional atau modal asing ini adalah untuk meningkatkan output dan kesejahteraan di suatu negara. Selain membawa keuntungan berupa kesejahteraan bagi masyarakat, adanya penanaman modal asing juga dapat membawa teknologi yang lebih mutakhir kepada Negara tujuan investasi, dan dengan datangnya teknologi yang lebih canggih maka produktivitas akan meningkat karena tingkat efisiensi produksi dapat meningkat akibat adanya alat produksi yang lebih canggih. Adanya penanaman modal asing juga dapat meningkatkan daya saing pada Negara tujuan investasi, dan dengan meningkatnya daya saing, para produsen akan berlomba-lomba untuk terus meningkatkan inovasinya dalam hal produksi (Iv & Umum, 2010).

Di Indonesia peraturan tentang penanaman modal asing sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, namun pada tahun 1970 peraturan terkait penanaman modal asing diperbarui, hal ini dapat dilihat dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan, hingga pada tahun 2007 peraturan ini kembali diperbarui, dengan adanya undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal atau investasi, serta diatur dengan peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan dibidang penanaman modal sebagaimana peraturan presiden nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan peraturan atas persetujuan presiden nomor 77 tahun 2007, dan yang terakhir ditambahnya dengan perpres nomor 36 tahun 2010 tentang bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan terkait penanaman modal itu sendiri.

Investasi atau penanaman modal memiliki pengaruh penting dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, seperti yang diketahui besarnya PDB suatu negara tidakl

epas dari adanya transaksi internasional. Terus meningkatnya nilai ekspor yang ada disuatu Negara akan diikuti dengan meningkatnya investasi asing yang masuk kedalam perekonomian dinegara tersebut.

Investasi diIndonesia tidak hanya dalam bentuk FDI (Foreign Direct Investment) saja namun terdapat FPI (Foreign Portfolio Investment). Salvatore (2007) menyatakan bahwa secara umum, sebuah Negara tidak boleh bergantung hanya pada perdagangan internasional saja, khususnya ekspor sebagai motor atau penggerak tunggal bagi pertumbuhan ekonomi yang ada disuatu negara. Kinerja perdagangan Indonesia yang tidak menentu harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Keuntungan tidak selalu didapatkan dari aktivitas perdagangan, sehingga pemerintah harus mulai memikirkan jalan lain sebagai alternatif guna mengantisipasi ketika aktivitas perdagangan tidak begitubaik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah adalah menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dalam bentuk FDI.

Investasi dalam bentuk FDI yang masuk ke Indonesia ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas sehingga pada akhirnya nanti dapat meningkatkan pendapatan nasional, baik itu dalam bentuk kenaikan ekspor maupun dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi dalam bentuk FDI ini selain untuk meningkatkan produktivitas investasi dalam bentuk FDI diIndonesia ini juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, dan juga agar dapat mendorong daya saing produksi nasional agar lebih baik.

Berbeda dengan investasi asing dalam bentuk FDI, penanaman modal asing atau investasi asing dalam bentuk portofolio atau FPI di Indonesia dibutuhkan agar dapat membantu perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik. Dengan adanya investasi dalam bentuk FPI ini maka modal didalam perusahaan akan meningkat sehingga dapat dipergunakan untuk menambah alat-alat produksi dan lain sebagainya. Investasi portofolio diIndonesia yang dilakukan oleh para investor melalui pasar modal berasal dari saham dan surat utang seperti obligasi dan lain-lain. Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya.

Dampak investasi asing dan perusahaan multinasional pada negara host (negara yang mempunyai aliran masuk investasi langsung luar negeri (Foreign Direct Investment, FDI) dan perusahaan multinasional (multinational companies, MNC) yaitu teori dependent school. Teori ini

banyak dipengaruhi oleh pemikiran ontologi (cabang dari suatu pemikiran yang mempunyai minat pada keberadaan alam) yaitu Karl Mark pada development dan underdevelopment, analisis Paul Baran tentang keterbelakangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, analisis Andre Gunder Frankis yang hampir sama dengan Karl Mark yaitu development dan underdevelopment, dan Samir Amin pada ketimpangan pembangunan (Afin et al., 2005)

Pada sumberdaya alamnya Indonesia memiliki begitu banyak jenis komoditas yang melimpah, seperti pertanian, pertambangan, sektorkelautan, dan lain sebagainya. Tidak kalah dengan sumberdaya alam yang melimpah, sumber daya manusianya pun terbilang cukup banyak, dimana hal ini dapat menjadi basis ketersediaan tenaga kerja dan pangsa pasar yang luas.

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang begitu melimpah, baik sumber daya alamnya maupun sumberdaya manusianya. Pada sumberdaya alamnya Indonesia memiliki begitu banyak jenis komoditas yang melimpah, seperti pertanian, pertambangan, sektorkelautan, dan lain sebagainya. Tidak kalah dengan sumberdaya alam yang melimpah, sumberdaya manusianya pun terbilang cukup banyak, dimana hal ini dapat menjadi basis ketersediaan tenaga kerja dan pangsa pasar yang luas.

Kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang ke negara lain dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut dan jika pendapatan meningkat maka pembangunan infrastruktur yang ada di negara itu akan cepat selesai. Perekonomian beberapa negara biasanya mengandalkan ekspor mereka. Misalnya negara di timur tengah sangat mengandalkan minyak untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cadangan minyak yang besar membuat mereka dapat mempertahankan ekonomi negara mereka. Selain minyak beberapa negara-negara lain juga mengandalkan pendapatan dari barang-barang seperti produk pertanian, logam mulia dan teknologi itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang cukup penting untuk sebuah negara. Faktor lain yang membangun hubungan ini adalah peningkatan produktivitas. Ketika ada permintaan barang yang tinggi untuk negara-negara yang menghasilkan produk tersebut secara otomatis akan meningkatkan produksi barang tersebut dan menjadi peningkatan pendapatan dan ekonomi negara (Trianto, 2016).

C. TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI

A. Perdagangan Internasional

Dagang adalah pertukaran sukarela barang, jasa, atau antara individu atau organisasi dengan individu atau organisasi lain. Maka definisi dari perdagangan internasional merupakan perdagangan antara penduduk dua negara atau lebih maupun perdagangan yang dilakukan antar negara.

Kegiatan perdagangan internasional ini pada gilirannya akan menimbulkan hubungan kejasama diantara negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang ikut melibatkan diri dalam hubungan ekonomi internasional. Hubungan yang terjadi tidak hanya sebatas hubungan perdagangan barang saja namun juga meliputi jasa dan modal. Arus keuangan yang ditimbulkan dari kegiatan ini akan dicatat pada neraca pembayaran (Balance of payment) negara bersangkutan. Nilai neraca pembayaran suatu negara mencerminkan kestabilan eksternal negara tersebut. Hal ini akan menunjukkan posisi kekuatan suatu negara dalam kaitannya dengan ekonomi internasional serta merupakan indikasi bagi kinerja kegiatan perekonomian (Gelar & Ekonomi, 2007).

Peningkatan ekspor didunia sampai empat kali dalam waktu 31 tahun menunjukkan bahwa peluang untuk meningkatkan penjualan melalui ekspor adalah strategi pertumbuhan yang dapat dijalankan. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekspor Negara-Negara individual hendaknya merupakan suatu peringatan terhadap para pelaku bisnis bahwa mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi persaingan yang meningkat dari ekspor ke pasar-pasar domestic mereka sendiri. Mitra dagang utama merupakan relevansi untuk para pelaku bisnis. Ada sejumlah keuntungan dengan memusatkan perhatian pada Negara yang telah menjadi mitra dagang utama barang-barang yang berasal dari calon Negara eksportir:

1. Iklim bisnis di Negara pengimpor relative menguntungkan.
2. Peraturan-peraturan ekspor dan impor bukanlah sesuatu yang sukar diatasi.
3. Tidak akan ada penolakan budaya yang kuat untuk membeli barang-barang dari Negara itu.
4. Fasilitas transportasi yang memuaskan telah ada.

5. Pihak-pihak saluran impor telah berpengalaman dalam menangani pengiriman impor dari kawasan eksportir.
6. Devisa untuk membayar ekspor tersedia.
7. Pemerintah dari sebuah mitra dagang mungkin menekan impor teruntuk membeli dari Negara-Negara yang merupakan pelanggan utama atas ekspor Negara itu.

Internasionalisasi merupakan suatu proses dimana suatu perusahaan memasuki pasar luar negeri. Sebelum melaksanakan proses internasionalisasi, pendirian anak perusahaan dengan kepemilikan penuh dilakukan diakhir proses internasionalisasi.

Hal ini dikarenakan pasar luar negeri memiliki risiko yang tinggi untuk perusahaan. Kegiatan bisnis internasional tidak lepas dari kegiatan investasi. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bahwa secara garis besar kegiatan bisnis internasional adalah ekspor-impor dan investasi. Arti harfiah dari investasi adalah penanaman modal dalam arti modal yang dimiliki pengusaha ditanamkan pada kegiatan yang produktif yang nantinya akan menghasilkan imbalhasil. Dalam investasi internasional ada beberapa macam teori yang biasa diaplikasikan yaitu:

- a). Ownership Advantages Theories. Teori ini menekankan bahwa perusahaan pemilik aset yang memiliki keunggulan kompetitif domestik dapat menggunakan keunggulannya tersebut untuk dapat menembus pasar luar negeri melalui penanaman modal asing (PMA).
- b). Internalization Theories. Teori ini menerangkan perusahaan meluaskan usahanya dengan memperhitungkan transaction cost. Jika biaya transaksi lebih besar didalam negeri, maka produksi diluar negeri lebih menguntungkan.
- c). Dunning Eclectic Theories. Bagi perusahaan yang akan berinvestasi diluar negeri harus mempunyai beberapa keunggulannya itu kepemilikan yang khas, internalisasi dan lokasi yang khas.
- d). Teori Keunggulan Monopolistik. Investasi langsung luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik, memiliki keunggulan teknis dan keunggulan lain atas perusahaan pribumi.

- e). Ketidaktepatan Pasar Produk dan Faktor Produksi. Keunggulan pengetahuan memungkinkan perusahaan yang melakukan investasi memproduksi suatu produk yang disukai konsumen sama dengan buatan lokal, dengan demikian perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan lebih unggul dari perusahaan pribumi.
- f). Investasi Silang. Investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoli dinegara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan.
- g). The Follow-The-Leader Theory (Knickerbocker). Satu perusahaan yang bisa memasuki pasar dalam sifat pasar yang oligopolistik, maka perusahaan lain pun akan mengikuti.
- h). International Product Life Cycle Theory. Daur produk terdiri dari masa awal masa pertumbuhan masa puncak dan masa jenuh. Jika produk suatu perusahaan yang telah sampai pada masa jenuh dipasar dalam negeri. Perusahaan tetap dapat mencari peluang menjual dinegara lain dimana pasarnya masih tumbuh.

INVESTASI

Investasi sebagai bagian dari kehidupan bermuamalah memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat panduan bagaimana kita mempergunakan harta kita sebagai modal usaha dengan anjuran yang sesuai dengan tuntutan syariah. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas (Syaifullah et al., 2019).

Dalam bidang perekonomian, investasi merupakan langkah awal dalam suatu produksi dan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor komersial/swasta mendefinisikan investasi sebagai penanaman aset, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu dan bertujuan untuk memperoleh imbal balik yang lebih besar pada masa depan (Sugiyanto, 2020).

Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA memiliki hasil yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkat tingkat PMA, maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan hipotesis

awal yang dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada. Ketika PMA meningkat, maka output agregat juga meningkat (Ivandrew, 2020).

Investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Karenanya pemerintah setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju terus berupaya meningkatkan investasi di negaranya, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun investasi luar negeri. Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan di suatu negara yang sedang berkembang. Hal ini menjelaskan bahwa investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Putri & Siladjaja, 2021).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bisnis internasional adalah seluruh transaksi bisnis yang dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Bisnis internasional terdiri dari sebagian besar dan berkembang dari keseluruhan bisnis dunia. Penanaman modal asing (PMA) merupakan pemindahan modal dari suatu negara ke negara lain. Modal yang dialirkan dari negara satu ke negara lainnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga lebih produktif, yang hasilnya nanti diharapkan dari aliran modal internasional atau modal asing ini adalah untuk meningkatkan output dan kesejahteraan di suatu negara.

Kegiatan bisnis internasional tidak lepas dari kegiatan investasi. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bahwa secara garis besar kegiatan bisnis internasional adalah ekspor-impor dan investasi. Arti harfiah dari investasi adalah penanaman modal dalam arti modal yang dimiliki pengusaha ditanamkan pada kegiatan yang produktif yang nantinya akan menghasilkan imbal hasil. Dalam investasi internasional ada beberapa macam teori yang biasa diaplikasikannya itu:

- a). Ownership Advantages Theories.
- b). Internalization Theories..
- c). Dunning Eclectic Theories.
- d). Teori Keunggulan Monopolistik.
- e). Ketidaksempurnaan Pasar Produk dan Faktor Produksi.
- f). Investasi Silang.
- g). The Follow-The-Leader Theory (Knickboxer).
- h). International Product Life Cycle Theory

DAFTAR PUSTAKA

- Afin, R., Yulistiono, H., & Oktarani, N. A. (2005). *Efisiensi Perekonomian Negara-Negara Asean*. 261–296.
- Gelar, G. M., & Ekonomi, S. (2007). *t- lijitf*.
- Henri. (2018). 濟無No Title No Title No Title. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Indonesia, P. E., Rinaldi, M., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1), 49–62.
- Iv, B. A. B., & Umum, G. (2010). *Investasi (Juta US \$)*. 41–45.
- Ivandrew, H. (2020). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 03(02), 1–13.
- Kartawinata, B. R., Wardhana, A., & Syahputra. (2014). Bisnis Internasional. In *PT.Karya Manunggal Lithomas*.
- Penyusun, T., Pasaribu, D., Putra, C., & Gupta, K. (n.d.). Kajian Kebijakan Perdagangan dan Investasi. *Researchgate.Net*. https://www.researchgate.net/profile/Krisna-Gupta/publication/351989584_Kajian_Kebijakan_Perdagangan_dan_Investasi/links/60b4319645851557baaec91d/Kajian-Kebijakan-Perdagangan-dan-Investasi.pdf
- Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 36. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>
- Putri, R. D. S., & Siladjaja, M. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional (Ekspor - Impor) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(1), 13–26.
- Sugiyanto, H. (2020). Analisis Investasi Pemerintah Pusat Pada Lembaga Keuangan Internasional. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 179–187. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.162>

- Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). *Akrab Juara*, 5(1), 43–54.
<http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Syaifullah, M., Fachrurazi, F., Achmad, F., Usman, S. A., & Wahyuni, R. (2019). Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 108. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10037>
- Trianto, M. L. (2016). *Perdagangan Internasional Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 191020700149.
- Widjaja, G., Lestari, N. P., Wirawan, V., & ... (2021). How Authors Manage The Quality of Research and Published Manuscripts Using Digital Applications (Evidence Analysis of International Studies). *Nidhomul Haq* <https://www.e-journal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/article/view/1606%0Ahttps://www.e-journal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/article/download/1606/702>